

Article Arrival Date

09.04.2026

Article Published Date

23.06.2026

Üniversite Kampüslerinde Mekânsal Organizasyonun Kullanıcı Davranışları Üzerindeki Etkisi: Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Üzerine Mekân Dizimi Yöntemi ile Bir Analiz

The Impact of Spatial Organization on User Behavior in University Campuses: A Space Syntax Analysis of the International University of Sarajevo

Elif YAVUZ¹, Ender ŞEN²¹ Yüksek Mimar, Orcid: [0009-0008-4133-3799](https://orcid.org/0009-0008-4133-3799)² Dr. Öğr. Üyesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Orcid: [0000-0002-5267-5152](https://orcid.org/0000-0002-5267-5152)**Özet**

Mekân dizimi, sosyal yapının mekânsal organizasyon ile ilişkisini inceleyen; kent ölçeğinden yapı ölçeğine kadar farklı büyüklüklerdeki mekânsal sistemleri sayısal verilerle analiz eden teorik ve yöntemsel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, mekânın yalnızca fiziksel bir yapı olarak değil, aynı zamanda sosyal etkileşimleri yönlendiren bir sistem olarak ele alınmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda mekân dizimi, mekânsal yapıların okunabilirliğini, erişilebilirliğini ve bütünleşme düzeylerini nicel veriler aracılığıyla değerlendiren analitik bir çerçeve sunmaktadır. Bu çalışmanın araştırma alanı, Bosna-Hersek'in başkentinde yer alan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi kampüsüdür. Çalışma, kampüs içerisindeki iki eğitim binasının mekânsal ve mekânsal-görsel organizasyonlarının mekân dizimi yöntemi ile analiz edilmesi ve karşılaştırılması üzerine kurgulanmıştır. Bu doğrultuda yapıların mekânsal kurgusu, kullanıcı hareketleri ve mekânsal erişilebilirlik açısından değerlendirilmiştir. Analiz sürecinde mekân dizimi yöntemine ait temel ölçütler olan entegrasyon, yerel entegrasyon, bağlantı sayısı ve aks uzunluğu gibi değişkenler ele alınmıştır. Bu kapsamda, mekânsal ilişkilerin sayısal olarak ortaya konulabilmesi için mekân analizleri kapsamında Agraph programı aracılığıyla mekânsal ilişkiler görselleştirilmiş ve karşılaştırmalı değerlendirmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular, kampüs içindeki eğitim yapılarının mekânsal organizasyon açısından farklılaşan erişilebilirlik ve bütünleşme düzeylerine sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum, kullanıcı hareketliliği ve mekânsal deneyim üzerinde doğrudan etkili olan mekânsal hiyerarşilerin varlığını ortaya koymaktadır. Çalışma, mekân dizimi teorisinin yalnızca kuramsal bir çerçeve değil, aynı zamanda kampüs ölçeğinde uygulanabilir analitik bir araç olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak bu araştırma, üniversite kampüslerinin planlama ve tasarım süreçlerinde mekânsal organizasyonun daha okunabilir, erişilebilir ve bütünleşik biçimde ele alınmasının önemini vurgulamakta; gelecekte tasarlanacak eğitim yapıları için veri temelli bir değerlendirme yaklaşımı sunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Mekân dizimi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, hesaplamalı Analiz

Abstract

Spatial configuration is a theoretical and methodological approach that examines the relationship between social structure and spatial organization, analyzing spatial systems of varying scales—from the urban scale to the building scale—using numerical data. This approach ensures that space is treated not merely as a physical structure, but also as a system that guides social interactions. In this context, spatial composition offers an analytical framework that evaluates the legibility, accessibility, and levels of integration of spatial structures through quantitative data. The research area of this study is the campus of the International University of Sarajevo, located in the capital of Bosnia and Herzegovina. The study is structured around the analysis and comparison of the spatial and spatio-visual organization of two educational buildings within the campus using the spatial composition method. In this context, the spatial design of the buildings was evaluated in terms of user movement and spatial accessibility. During the analysis process, variables such as integration, local integration, number of connections, and axis length—which are fundamental criteria of the spatial composition method—were examined. In this context, spatial relationships were visualized and comparative evaluations were conducted using the Agraph program as part of spatial analyses to quantitatively represent these relationships. The findings indicate that educational buildings on campus exhibit varying levels of accessibility and integration in terms of spatial organization. This situation highlights the existence of spatial hierarchies that directly influence user mobility and the spatial experience. The study demonstrates that spatial configuration theory is not merely a theoretical framework but also a practical analytical tool applicable at the campus scale. In conclusion, this research emphasizes the importance of addressing spatial organization in a more legible, accessible, and integrated manner within the planning and design processes of university campuses; it offers a data-driven evaluation approach for educational buildings to be designed in the future.

Keywords: Spatial analysis, international university of sarajevo, computational analysis

1. GİRİŞ

Mekân insanı çevresinden belirli ölçüde ayıran ve içerisinde çeşitli eylemlerin gerçekleşmesine olanak sağlayan boşluk olarak tanımlanmaktadır. Mimari bağlamda mekân üretimi, doğanın belirli bir parçasının insan algısına uygun biçimde sınırlandırılması sürecine karşılık gelmektedir. Kentsel mekân ise sokaklar, parklar ve yapılar gibi insan yapımı öğeler arasında kalan ve bu öğelerle sınırlandırılan boşluklar bütünü olarak ifade edilmektedir (Hasol, 1979).

Üniversiteler, toplumların kültürel ve eğitimsel gelişiminde bilgi üretimi ve paylaşımının merkezleri olarak önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kurumlar yalnızca akademik işlevleriyle değil, aynı zamanda toplumsal etkileşim, kültürel üretim ve bireylerin aidiyet duygusunun gelişimi açısından da kritik öneme sahiptir. Kampüslerin fiziksel organizasyonu, bu çok boyutlu işlevlerin etkin biçimde gerçekleşmesini doğrudan etkilemektedir.

Biçen (2023), Diyarbakır Suriçi'ndeki kentsel dönüşüm sürecini incelediği çalışmasında, AGraph aracılığıyla "Gerekçelendirilmiş Grafik" (Justified Graph) yöntemini kullanmış ve yeni konut tasarımlarının geleneksel mahremiyet ve erişilebilirlik hiyerarşisini ne ölçüde koruduğunu sayısal olarak karşılaştırmıştır.

Şen ve Baran (2020), Bitlis geleneksel konutlarını ele aldıkları araştırmada, AGraph yazılımı ile konutların bağlantı grafiklerini oluşturmuş ve bu grafikler üzerinden odalar arasındaki fiziksel ilişkinin sosyal statü ve aile yapısıyla nasıl ilişkilendiğini somut verilerle ortaya koymuştur.

Kayhan (2022), Karaman Kale yerleşimindeki geleneksel konut dokusuna yönelik tez çalışmasında, AGraph yazılımını kullanarak yapıların topolojik derinliğini ölçmüş ve tarihsel süreçte değişen mekânsal organizasyonun kentsel bütündeki rolünü analiz etmiştir.

Arıcı ve Karaca (2024), Bodrum-Sandıma yerleşkesindeki konutların morfolojik analizinde AGraph'ı kullanarak, mekânların "adım derinliği" ve "entegrasyon" seviyelerini belirlemiş; bu sayede eklemeli büyüyen yerel yapıların içsel hiyerarşisinin bozulmadığını kanıtlamıştır.

Ersöz (2024), mekân dizimi metodolojisi üzerine odaklandığı çalışmasında, AGraph yazılımının düğüm ve kenar analizi (node and edge) yeteneklerini detaylandırarak; özellikle RA (asimetri) ve CV (kontrol değeri) hesaplamalarının tasarım sürecindeki karar verme mekanizmalarına katkısını kuramsal olarak açıklamıştır.

Bu çalışmanın amacı, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi örneği üzerinden kampüs mekânının fiziksel organizasyonu ile kullanıcı davranışları ve sosyal etkileşim arasındaki ilişkinin mekân dizimi yöntemi kapsamında incelenmesidir. Bu doğrultuda kampüsün erişilebilirlik ve bütünleşme düzeyleri nicel mekânsal analiz teknikleri ile değerlendirilmiş; yaya hareketliliğini yönlendiren mekânsal faktörler belirlenmiştir. Ayrıca kullanıcıların günlük hareket güzergâhları ile mekânsal kurgu arasındaki uyum analiz edilerek fiziksel çevrenin sosyal etkileşim alanlarını nasıl desteklediği veya sınırladığı ortaya konulmuştur. Çalışmada Uluslararası Saraybosna Üniversitesi kampüsünün 2024 yılı mevcut durumunda yer alan A ve B bloklarının mekânsal kurgusu ele alınmıştır. Yapı ölçeği ve iç mekân plan analizleri kapsam dışında bırakılmıştır. Araştırmanın problemi, kampüs tasarımının mekânsal organizasyonunun kullanıcı davranışları, hareketlilik ve sosyal etkileşim üzerindeki etkilerinin ortaya konulmasıdır. Bu bağlamda, mekânsal kurgu ile kullanıcı deneyimi, erişilebilirlik ve etkileşim düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Mekân dizimi yöntemi kapsamında erişilebilirlik grafikleri ve sayısal mekânsal göstergeler kullanılarak mekânın işlevsel bütünlüğü ve sosyal yapı ile ilişkisi analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, kampüs içi hareketlilik örüntülerinin mekânsal yapı ile nasıl şekillendiğini ortaya koymuş; ulaşım ve dolaşım sistemine ilişkin potansiyel sorunları görünür kılmıştır. Sonuç olarak mekânsal organizasyon değerlendirilmiş ve tasarımsal iyileştirmelere yönelik öneriler geliştirilmiştir.

2. YÖNTEM

Mekân dizimi, Bill Hillier ve Julienne Hanson tarafından geliştirilen ve ilk kez 1980'li yıllarda sistematik bir çerçeveye oturtulan, mekânın temsili, analizi ve yorumlanmasına yönelik bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. Hillier ve arkadaşlarının (1987) ortaya koyduğu bu yaklaşım, kentsel formun işleyişini, insan hareketleri ile mekânsal yapı arasındaki ilişkileri ve kentlerin nasıl çalıştığını anlamaya yönelik önemli bir analitik araç sunmaktadır. Mekân dizimi, sosyal yapının mekân üzerindeki etkilerini inceleyerek hem mikro ölçekte (bina, kampüs) hem de makro ölçekte (kent) analizler yapılmasına olanak tanıyan, sayısal verilere dayalı bir teori ve yöntem bütünüdür. Bu yaklaşımın kuramsal temelleri, Hillier'in *Space is the Machine* ve *The Social Logic of Space* adlı eserlerine dayanmakta olup, University College London bu alandaki çalışmaların öncü merkezi olarak öne çıkmaktadır. Günümüzde mekân dizim yöntemi, depthmap gibi yazılımlar aracılığıyla geliştirilerek kentsel analizlerde etkin biçimde kullanılmaktadır. Özellikle kampüsler, kamusal alanlar ve sokak ağları gibi mekânların erişilebilirlik düzeylerinin belirlenmesinde ve kentsel dönüşüm projelerinde müdahale öncesi ve sonrası durumların karşılaştırılmasında, kanıta dayalı (evidence-based) ve nesnel veriler sunarak önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda mekân dizimi, mekânsal organizasyon ile sosyal etkileşim arasındaki ilişkileri ortaya koyan, sayısal ve grafik temelli analizlerle bilimsel yorumlamayı mümkün kılan güçlü bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.

Şekil 1’de bir temel mekân içerisinde a ve b alt mekânları arasında bir geçiş aracılığı ile geçirgenlik ilişkisi kurulmuştur. Alt mekân a ve alt mekân b birbirine karşılıklı olarak komşudur ve aralarında simetrik bir ilişki vardır. Şekil 1.II’de a ve b alt mekânlarına bir de c mekânının eklenmesiyle oluşturulmuş bir ilişki söz konusudur. Alt mekân a ve alt mekân b birbirileri ile ilişkili olduğu gibi c mekânıyla da ayrı ayrı doğrudan ilişkilidir. Şekil 1.III’de a ve b alt mekânları birbirileriyle doğrudan ilişkili olmasına rağmen c mekânı sadece a ile doğrudan ilişkilidir. Mekân c’den b mekânına gidebilmek için a alt mekânına uğramak gerekmektedir. Burada c asimetrik bir ilişki söz konusudur. Şekil 1.IV ve Şekil 1.V ise Şekil 1.II ve Şekil 1.III’de yer alan ilişkilerin erişim ilişkileri ile ifade edilmiş örnekleridir. Bir mekânın değerlik değeri o mekâna ulaşırken geçilen mekân sayısını, ulaşım adım sayısı ise aşılın mekân sayısını ifade eder. Bir mekânın ortalama derinlik değeri, tüm mekânlara ait ulaşım adım sayılarının ortalaması olarak kabul edilir (Şekil 1.2). (Şen,2014)

Şekil 1. Mekânsal düzenleyim örneği (Hillier 1996)

Mekânsal derinlik, o mekana giderken geçilen toplam mekan sayısı olarak tanımlanmaktadır. Bu mekana ulaşırken adım sayısı aşılın mekan sayısıdır. Bir mekanın ortalama derinlik değeri, tüm mekanlara gidilirken ulaşım adım sayılarının ortalaması alınarak bulunur. (Şen, 2014)

Şekil 2. Bir yapı ile bu yapıya ait dış mekâna göre oluşturulmuş erişim grafiği (Hillier 1994)

Dış mekâna;

- 1 no’lu mekândan ulaşım adım sayısı 1,
- 2 no’lu mekândan ulaşım adım sayısı 2,
- 3 no’lu mekândan ulaşım adım sayısı 2,
- 4 no’lu mekândan ulaşım adım sayısı 2,
- 5 no’lu mekândan ulaşım adım sayısı 3,
- 6 no’lu mekândan ulaşım adım sayısı 3,
- 7 no’lu mekândan ulaşım adım sayısı 3,
- 8 no’lu mekândan ulaşım adım sayısı 4,
- 9 no’lu mekândan ulaşım adım sayısı 4 olmaktadır. (Şen,2014)

Mekânsal dizim analizi ile mekânsal derinlik, rölatif asimetri değeri, ortalama derinlik, dışlı ve dışsız entegrasyon değeri ve bağlantılılık analizleri açıklanmıştır. Elde edilen sayısal sonuçlar sayesinde mekanlar arası ilişki yorumlanmaktadır (Şen,2014).

Rölatif asimetri: belirli bir doğrudan, derinlik ve yakınlık kavramlarına bağlı olarak, bir aksiyel haritanın derinliğinin karşılaştırılmasına olanak veren bir değerdir (Özbek, 2007). Rölatif asimetri bütünlüşme ölçümü olarak da tanımlanmaktadır. Sistemdeki ortalama derinlik üzerine çalışılarak rölatif asimetriyi hesaplanmaktadır. 0 ile 1 arasında değer alabildiği gibi 1'den büyük değerler olarak da karşımıza çıkabilmektedir. 1'den büyük değerler, mekânın ayrışik bir yapı görüldüğü, 0'a yakın değerler ise bütünlüşme eğiliminde olduğunu göstermektedir (Çelikkayalar, 2014).

$$\text{Rölatif asimetri} = 2(MD - 1)k - 2$$

k: toplam mekan sayısı MD: Ortalama Derinlik

Bağlantılılık: bu değer ulaşılabilirlik hakkında bilgi verir. Bir aksın sistemdeki kaç aks ile o aksa bağlanan çok sayıda başka aks olduğunu ve erişilebilirliğinin yüksek olduğunu ifade eder (Yıldırım, Çağdaş, 2018).

Ortalama derinlik (MD): Bir sistemdeki mekânların kök mekâna göre toplam derinliğinin mekân sayısına bölünmesi ile bulunan derinlik değeridir (Çelikkayalar, 2014).

K: Toplam mekân sayısı

(Ortalama Derinlik) MD = Toplam derinlik / (k-1) Toplam mekân sayısı

Dışlı ve Dışsız Entegrasyon Değeri: İç mekân-dış mekân ilişkisini araştırmak için dışlı-dışsız entegrasyon değeri hesaplanır. Dış mekân hariç bir hesaplama, farklılık oranı düşük olsa da etkisi önemli değişikliklere sebep olabilir. Hem yapıların hem kentsel alanların dışlı ve dışsız entegrasyon değerlerinin hesaplanması modelin planlanmasında ve organizasyonunda yaşayan-yaşayan ve yaşayan-ziyaretçi ilişkisinin kavranmasına yardımcı olur (Şen, 2020).

Kontrol değeri: bir mekanın sistem içindeki kontrol değeri o birimin sistem üzerindeki etkinliğini göstermektedir. Kontrol değeri ne kadar yüksek olursa o mekanın diğer mekanlar üzerindeki denetlenebilirliği o kadar güçlüdür (Özyılmaz, 2007).

462

Şekil 3. Agraph programı halka ve renk gösterimi (Manum Rusten Ve Benze 2006)

Agraph' Programı ile Mekânsal Dizim Analizi

Bendik Manum'un doktora tezini hazırlamak için arkadaşları Espen Rusten ve Paul Benze ile birlikte Agraph programını geliştirmişlerdir. Bu program ile mekan dizim analizlerinde ve hesaplamalara ulaşılmaktadır. Bu programda elde edilen grafikteki renklerin anlamı bulunmaktadır. Kırmızı en entegre mekan,; koyu lacivert en ayrışanı sistemin en son ulaşılan mekanını gösterir (Özyılmaz, 2007). Renklerin sıralaması; Kırmızı<turuncu<sarı<yeşil<mavi<koyu lacivert'dir.

Çalışma Alanı.

Kampüs, şehir merkezine 14 km mesafede, doğal koruma alanı statüsündeki Vrelo Bosne yakınında yer alan 72.000 m² büyüklüğünde bir alan üzerine kuruludur. Kampüsün A bloğu 13.000 m², B bloğu ise 11.000 m² alan üzerinde konumlanmaktadır.

değeri ile 0 numaralı mekân bulunmuştur. Bu durum 0 numaralı mekânın en etkin mekân olduğunu ifade eder. Farklılık faktörü 0,24 olarak ölçülmüştür. Kavranabilirlik grafiğinde x ekseninde global entegrasyon, y eksenini bağlantılılığı ifade etmektedir. Saçılma grafiği sonucu R2 hesaplanmaktadır. R2 korelasyon değeridir ve 0.627'dir. Kavranabilirlik grafiğini incelendiğinde, regresyon çizgisinin dağınık bir dağılımı oluşmuştur. X eksenini ile yapılan açı 45'ten küçüktür. Kavranabilirlik, sistemin uyumunu anlamamızı sağlar. Kavranabilirlik değerinin düşük olması; merkezlerin sistemle ayrışık ve bağlantıların zayıf olduğundan dolayıdır. Dağılımın fazla olduğu grafiklerde; bağlantılılık ve entegrasyon değerlerinin daha az iletişim kurulmuştur. Bu durumda, hiyerarşik denge söz konusu değildir. Okunabilirlik grafiğinde x ekseninde entegrasyonu, y eksenini yerel entegrasyonunu ifade etmektedir. Yüksek okunabilirlik, daha fazla anlaşılabilir bir mekân demektir. Düşük okunabilirlik ise okunabilirliği azdır. R2 korelasyon değeri 0.748'dir. Yerel ve global entegrasyon değerleri karşılaştırılmaktadır. Grafik incelendiğinde, regresyon çizgisinin x eksenini ile yapılan açı 45'e yakın bir açı oluşmuştur. Yerel entegrasyon ve global entegrasyon değerleri nedeniyle sıkı bir dağılım görülmektedir. Yerel entegrasyon ve global entegrasyon uyumu daha fazladır.

Tablo 1

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi planları ve erişilebilirlik graph analizleri

Blok	Bodrum Kat	Giriş Kat	1.Kat	2.Kat	3.Kat
A					
Dışarı Dahil					
Dışarı Dahil Değil					
B					
Dışarı Dahil					

Dışarı
Dahil
Değil

Şekil 1. Okunabilirlik Grafiği

Şekil 2. Kavranabilirlik Grafiği

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Kampüsler zaman içinde değişen bir sistemdir. Bu sistem gerek çevre koşulları gerek sermaye yoksunlukları sebepleriyle kampüslerle ilgili projeler farklılık göstermektedir. Çalışmada, kent içi üniversitelerinden biri olan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi kampüsü analiz edilmiştir. Bu kampüsün onaylanan tasarım kurgusu hayata geçirilmemiş ve değişiklikler yapılarak inşa edilmiştir. Bazı fakülte binalarının olduğu alanlar rekreatif alan olarak kullanılmaktadır. Sosyalleşme alanı olarak giriş kapısının hemen yanında kafenin olması ve eğitim binalarına uzaklığı kullanıcılar için kopuk bir iletişim oluşturmaktadır. Bu kopukluk, kampüs içinde hakimdir. Sosyal tesislerin yerleşkede öğrencilerin sosyalleşme ihtiyacını karşılamayışi yerleşkenin negatif özelliklerinden biridir. Bir diğeri, üniversitenin toplu taşıma duraklarının olmaması, ringlere ihtiyacın olmasıdır. Kavranabilirlik değer grafiği regresyon çizgisinde dağınık olması yerleşkenin kavranabilirlik değerinin düşük olduğunu bu nedenle yerleşkenin kullanıcıların gözünde kopuk görünmektedir.

Bu çalışmada, mekân dizimi yaklaşımı esas alınarak Uluslararası Saraybosna Üniversitesi yerleşkesinde yer alan A ve B blokların mekânsal kurgusu incelenmiş; bu kurgunun kullanıcı deneyimi üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Analizler, mekânsal organizasyonun

erişilebilirlik, bütünleşme düzeyi ve kullanıcı hareketleriyle olan ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Araştırmanın temel amacı, üniversite kampüslerinde fiziksel mekân düzenlemelerinin kullanıcıların sosyal, akademik ve gündelik kullanım pratikleri üzerindeki etkilerini irdelemek; bu doğrultuda mekânsal performansı ölçerek sorunlu alanları belirlemek ve daha işlevsel, okunabilir ve bütünleşik mekânlar oluşturulmasına yönelik öneriler geliştirmektir.

Bu çalışma kapsamında A ve B bloklarının farklı katlarında gerçekleştirilen mekân dizim analizleri, mekânsal organizasyonun entegrasyon, kontrol ve farklılık değerleri üzerinden değerlendirilmesini sağlamıştır. Elde edilen bulgular, her iki blokta da belirli mekânların sistem içerisinde öne çıktığını ve mekânsal hiyerarşinin bu odaklar üzerinden şekillendiğini göstermektedir.

Analiz sonuçlarına göre, hem A hem de B bloklarında çoğunlukla 0 ve 1 numaralı mekânların en yüksek entegrasyon ve kontrol değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durum, söz konusu mekânların sistem içerisindeki en erişilebilir ve yönlendirici alanlar olduğunu, dolayısıyla mekânsal kullanım ve hareket açısından en etkin mekânlar olarak işlev gördüğünü ortaya koymaktadır. Buna karşılık, düşük entegrasyon değerine sahip mekânların daha ayrışik ve geri planda kaldığı anlaşılmaktadır. Dış mekânın analize dahil edilip edilmemesi durumunda farklılık faktöründe önemli bir değişim gözlenmemiştir. Bu durum, genel mekânsal kurgunun dış mekândan bağımsız olarak benzer davranışlar sergilediğini göstermektedir. Ancak bazı katlarda dış mekân etkisiyle blokların dışa dönük ya da içe dönük karakter kazandığı tespit edilmiştir. Özellikle A blokta dışa dönük, B blok zemin katta ise içe dönük bir mekânsal organizasyon dikkat çekmektedir.

Farklılık faktörlerinin genel olarak 0,24–0,39 aralığında değişmesi, mekânsal sistemin orta düzeyde bir bütünleşme sergilediğini göstermektedir. Bu bağlamda, bazı katlarda mekânsal ilişkilerin daha güçlü olduğu, bazı katlarda ise daha parçalı bir yapı olduğu söylenebilir.

Kavranabilirlik analizi sonucunda elde edilen $R^2 = 0,627$ değeri, sistemde bağlantılılık ile global entegrasyon arasındaki ilişkinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Saçılma grafiğindeki dağınık yapı, mekânsal organizasyonda güçlü bir hiyerarşik düzenin bulunmadığını ve kullanıcıların mekânı algılamasında belirli zorluklar yaşayabileceğini ortaya koymaktadır. Okunabilirlik analizinde ise $R^2 = 0,748$ değeri elde edilmiş olup, yerel ve global entegrasyon arasında görece daha güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum, mekânın kendi içinde belirli bir uyum taşıdığını ve yerel ölçekte algılanabilirliğin daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak, çalışma alanında mekânsal sistemin tamamen bütünleşik bir yapı sergilemediği, ancak belirli odak noktaları etrafında organize olduğu anlaşılmaktadır. Mekânsal okunabilirliğin artırılması ve kullanıcı hareketinin daha dengeli dağıtılması için özellikle düşük entegrasyon değerine sahip alanlarda bağlantıların güçlendirilmesi ve mekânsal sürekliliğin artırılması önerilmektedir.

Kampüsler, zaman içerisinde dönüşen ve farklı dinamiklere bağlı olarak yeniden şekillenen mekânsal sistemlerdir. Bu dönüşüm süreci; çevresel koşullar, ekonomik kısıtlar ve uygulama süreçlerinde ortaya çıkan değişiklikler doğrultusunda, başlangıçta öngörülen tasarım kararlarının farklılaşmasına neden olabilmektedir. Bu bağlamda, kent içi üniversite yerleşkelerinden biri olan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi kampüsü çalışma kapsamında incelenmiştir.

Araştırma bulguları, kampüsün onaylanan tasarım kurgusunun uygulama aşamasında tam anlamıyla hayata geçirilmediğini ve çeşitli müdahalelerle değişime uğradığını göstermektedir. Özellikle bazı fakülte yapıları için ayrılan alanların rekreatif kullanımlara dönüştürülmesi,

mekânsal organizasyonda öngörülen işlevsel bütünlüğün zayıflamasına yol açmıştır. Bununla birlikte, sosyalleşme mekânlarının konumlanması da kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemektedir. Kampüs girişine yakın konumlandırılan kafenin eğitim yapılarından uzak olması, kullanıcı hareketleri arasında sürekliliği kesintiye uğratmakta ve mekânsal iletişimde kopukluk oluşturmaktadır. Bu kopukluk, kampüs genelinde hissedilen parçalı bir mekânsal yapı olarak kendini göstermektedir.

Kavranabilirlik analizine ilişkin elde edilen saçılma grafiğinde regresyon doğrusunun dağınık bir dağılım sergilemesi, yerleşkenin kavranabilirlik düzeyinin düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, kullanıcıların mekânı algılama ve yön bulma süreçlerinde zorluk yaşamasına neden olmakta; kampüsün kullanıcılar tarafından bütüncül bir sistem olarak değil, kopuk ve parçalı bir yapı olarak algılanmasına yol açmaktadır.

Bu çalışma, üniversite kampüslerinin planlama ve yeniden düzenleme süreçlerinde kullanılabilecek analitik bir çerçeve sunmaktadır. Mekân dizimi yöntemi aracılığıyla elde edilen bulgular, kullanıcıların mekânla kurduğu ilişkiyi daha anlaşılır kılmakta; erişilebilirlik, hareketlilik ve mekânsal bütünleşme gibi parametreler üzerinden kullanıcı deneyiminin geliştirilmesine olanak tanımaktadır. Bu yönüyle mekân dizimi analizleri, kampüslerin yalnızca akademik işlevlere hizmet eden alanlar olmanın ötesine geçerek sosyal etkileşimi güçlendiren, kültürel üretimi destekleyen ve bireysel deneyimi zenginleştiren çok katmanlı mekânsal kurgulara dönüşmesine katkı sağlayan önemli bir planlama aracı niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla bu araştırma, gelecekte tasarlanacak yeni kampüsler ve mevcut yerleşkelerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar için yol gösterici bir referans oluşturmayı amaçlamaktadır.

5. KAYNAKLAR

- Biçen, A. (2023). Geleneksel mekân kurgusunun izleri: Diyarbakır Suriçi kentsel dönüşüm sonrası örnek bir konutun morfolojisi. *Journal of Awareness*, 8(4): 397-413
- Bulut Karaca, Ü. (2025). Bodrum-Sandıma'daki Yerel Konutların Mekân Dizimi ile Analizi. *Bodrum-Sandıma'Daki Yerel Konutların Mekân Dizimi ile Analizi*.
- Can, I. (2014). Mekan Dizilim Yöntem ve Teorisini Öğretmek Üzerine. VIII. Mimarlıkta Tasarım Ulusal Sempozyumu, İYTE Mimarlık Fakültesi, s. 127-139, İzmir.
- Çelikkayalar, E. (2014). Sakız Adası ve Çeşme konutlarının mekan dizim yöntemi ile analizi (Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul).
- Dağ, A. (2005). Mekansal dizim ve görünür alanın mimari mekan algısına etkisi.
- Ersöz, A. B. (2024). Mekân dizimi: Mekânsal örgütlenmeyi grafikleştirme, sayısallaştırma, okuma ve yorumlama. *Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Dergisi*, 5(2), 210-225.
- Hasol, D. (1979). *Ansiklopediknamsar Mimarlık Sözlüğü*. İstanbul, YEM Yayınları.
- Hillier, B. (1996). Cities as movement economies. *Urban Design International*, 1(1), 41-60.
- Hillier, B., Burdett, R., Peponis, J., & Penn, A. (1987). Creating Life: or Does Architecture Determine Anything?. *Architecture and Behaviour*, 3(3), 233-250.
- Hillier, B., & Hanson, J. (1984). *The Social Logic of Space*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Karasu, B. M. (2022). Hesaplamalı yöntemlerle yerleşke morfolojisini okumak: Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü örneği (Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ University).
- Kubat, A. S. (2015). Kentlerin Biçimsel Yapısındaki Sayısal Mantık: Space Syntax. Türkiye

Kentsel Morfoloji Ađı, 32-58.

Manum, B., Rusten, E., & Benze, P. (2005). AGRAPH, Software for Drawing and Calculating Space Syntax Graphs.

Özbek, Y. M. Ö. (2007). Fizik mekan kurgularının sosyal ilişkiler üzerinden Arnavutköy yerleşimi bütününde mekan dizimi (space syntax) yönlemi ile incelenmesi (Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)..

Özyılmaz, H. (2007). Diyarbakır geleneksel konut mimarisinde morfolojik analiz: Geleneksel konutların güncel kullanımda değerlendirilmesi (Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara).

Kayhan, Şadan Sena (2022). Kaybedilen Geleneksel Konut Dokusu Karaman Kale Yerleşiminin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Konya Teknik Üniversitesi, Konya).

Şen, E. (2014). Bitlis geleneksel konutlarının zeydan mahallesi ölçeğinde mekânsal dizim ve görünür alan bağlamında incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır).

Şen, E., & Baran, M. (2020). Examination of traditional residences in Bitlis on the Zeydan District Scale in the context of space syntax analysis techniques. *SAGE Open*, 10(2), 2158244020919519.

Turner, A. (2004). *Depthmap4: A Researcher's Handbook*. University College London, pp. 1–4.

Yıldırım, E. G., & Çağdaş, G. (2018). Gaziantep geleneksel mimari dokusunun sosyo-kültürel bağlamda mekân dizimsel analizi. *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 17(2), 508-532.